

Virtual Coach: treinador virtual

Cleomar Rocha (UFG)
Christina Piovezan (UFG)
Wellyelton Gualberto (UFG)

Palavras-chave: Atividade física; Kinect; Virtual Coach; tecnologia; mídia pós-massiva.

Resumo

O artigo discute as possibilidades de otimização e personalização das atividades físicas em academias, a partir do uso de uma aplicação com sensores Kinect, da Microsoft. O texto problematiza a tecnologia enquanto elemento personificador de atividades do dia-a-dia, especificamente em uma academia, a partir do projeto Virtual Coach (treinador virtual), utilizado para corrigir posturas em exercícios físicos, auxiliando o processo de personal trainer no cotidiano de uma academia de ginástica. Discute a inserção de modelos tecnológicos baseados na pós-massividade e conclui que estes modelos de fato auxiliam a sociedade contemporânea a repensar suas práticas, a partir da tecnologização de seu *modus operandi*.

Abstract

*The article discusses the possibilities of use and customization of physical activity in gyms, from the use of an application with Kinect sensor, Microsoft. The text discusses the technology while activities impersonator element of day-to-day, specifically in a gym, from the Virtual Coach (virtual coach) project, used to correct postures exercise, helping the personal process trainer in everyday a fitness facility. Discusses the inclusion of technological models based on post-massiveness and concludes that these models actually help contemporary society to rethink their practices, from technologization of their *modus operandi*.*

Keywords: Physical activity; Kinect; Virtual Coach; technology; post-mass media.

Contextualização

A atividade física denominada musculação é um dos exercícios mais usuais nos últimos anos, tendo como adeptos jovens, mulheres e idosos. Seu uso tem ganhado mais força pelo fato de auxiliar na perda de peso e aumento de massa muscular, indicado para tonificar e fortalecer a musculatura de modo geral. Além de deixar os músculos mais firmes e acentuados, fortalecendo e protegendo os ossos, a musculação aumenta o gasto calórico durante os exercícios e acelera o metabolismo, tornando o organismo mais eficiente.

É perceptível que a musculação é benéfica para a saúde, mas a prática equivocada dessa atividade física pode acarretar prejuízos — em alguns casos irreversíveis —

à coluna, bem como a outras articulações importantes do corpo humano, entre elas o quadril, os joelhos, os tornozelos, ombros e cotovelos.

Quando a musculação é mal executada, não levando em consideração aspectos posturais e fisiológicos, pode causar danos à saúde. Esses danos estão relacionados a problemas nas regiões lombar e cervical. O meio utilizado para reduzir estas possibilidades é que todo treino de musculação seja realizado com cuidados e execução correta.

O constante avanço das tecnologias baseadas na pervasividade e visão computacional podem, efetivamente, auxiliar neste processo, zelando pela correta postura e execução de exercícios, servindo como um olhar atento que identifica problemas e orienta na correta execução dos exercícios. Neste sentido a tecnologia pode complementar a atuação de um professor de educação física, zelando por este aspecto da atividade.

Situação-problema

Observando o cotidiano das academias, percebe-se que muitos dos iniciantes comentem equívocos com relação à postura durante a execução dos movimentos musculares. Isso acontece por vários fatores, como a má compreensão da execução, falta de orientação, professores desatentos e pelo atendimento a vários alunos simultaneamente por parte dos professores. Há, ainda, a desatenção dos praticantes quando estão fora do alcance do olhar dos professores.

Diante desta questão, o artigo problematiza o uso de tecnologias pós-massivas, pervasivas e de base em visão computacional, de modo a conceber um produto voltado para reduzir o problema. Trata-se, portanto, de um texto prospectivo, voltado para as possibilidades tecnológicas aplicadas ao contexto dado.

Interações e pervasividade

As perspectivas de interação, nos moldes formulados, consideram a pervasividade da tecnologia, ou seja, a capacidade da tecnologia de estar disponível, pervasivamente acompanhando o usuário, sem contudo ser invasiva. Esta característica já é comum em tecnologia de interfaces baseadas em áudio e visão computacional, como dispositivos que respondem a comando de voz e comando de gestos. Nestes dois casos, as interfaces estão captando tanto áudio quanto imagens, mas efetivamente são acionadas a um comando específico dado pelo usuário.

A evolução dos meios de comunicação mudou a vida da sociedade, assim como a sociedade transformou o sistema comunicacional. Isso se deve ao fato da cultura de informação ter um papel social “ajustado” em relação ao seu desempenho tradicional.

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura, como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela. (CASTELLS, 1999, p.22)

Nesse sentido, é notável que as mídias possibilitem novas maneiras de interação, tendo em vista que, na pós-massividade, a descentralização das informações tem como função promover um experiência interativa potencializadora de situações lúdicas que sejam capazes de corresponder as necessidades do usuário.

Ao conjunto de soluções tecnológicas voltadas para a situação-problema foi dado o título, para efeitos deste artigo, de Virtual Coach, em clara indicação de um treinador virtual, guardadas as discussões sobre virtualidade e mesmo sobre ser esta tecnologia uma personificação do treinador. Em verdade trata-se de um agente computacional que auxilia, por monitoramento, o treino de musculação, zelando pela correta postura do corpo, a partir de interfaces gráficas e sonoras, que alertam o usuário quando este incorre em algum erro postural. Adicionalmente, o sistema faz a contagem e orienta a sequência de exercícios, desobrigando o usuário de atentar para isto.

O Virtual Coach funcionará como ferramenta de auxílio e correção nos treinos de musculação. Seu sistema será baseado em informações anatômicas e fisiológicas da musculatura em ação em um determinado aparelho selecionado previamente, tendo os estudos de Frédéric Delavier (2006) como referência.

A interface gráfica se assemelhará a um espelho, apresentando uma mescla da imagem do usuário e a imagem de síntese do corpo humano em que se verá músculos de foco do exercício, os alertas de desvios de postura e a contagem das sequências. O alinhamento entre o usuário e a imagem de síntese se dará por rastreamento feito pelo sensor Kinect que detectará, ao ser solicitado pelo menu ou por comando de voz, o usuário.

O sistema fará sincronização com o cadastro de clientes, ajustando os programas definidos pelo profissional de educação física. Caso seja o primeiro contato do aluno com o sistema, o professor habilitado a manusear o Virtual Coach fará o cadastro, explicando o sistema e auxiliando o aluno no posicionamento para o rastreamento do sensor.

O Virtual Coach tem com funções:

- apresentar informações anatômicas do músculo em estudo;
- mostrar a visualização em 3D do músculo enfatizado;
- demonstrar possíveis lesões em situações de sobrecarga e fadiga;
- expor variações de exercícios com carga e sem carga;
- ensinar a postura correta dos movimentos de musculação;

- mostrar possíveis alterações dos músculos por uso de anabolizantes, com o intuito de alertar quanto a não utilização do mesmo; etc.
- Contar as sequências e séries em execução.

Como o Virtual Coach prioriza a postura e a execução correta dos movimentos nos exercícios de musculação, será necessário que o aluno/usuário siga corretamente as instruções quanto à execução do exercício em tela para que o sistema possa fornecer informações qualitativas e relevantes.

Especificação e análise de requisitos

A aplicação responde a multiplataforma. Para uma melhor compreensão da arquitetura e da lógica do produto, o Virtual Coach é dividido em segmentos e módulos. Nesse sentido, haverá um segmento para cada perfil de usuário (utilizador do sistema), um para o profissional de Educação Física; um para o principal utilizador, o aluno; e outro para o suporte que estará habilitado em realizar manutenção no sistema, entre outras atribuições.

O exercício escolhido para exemplificar a aplicação, neste texto, é **Abdução – Adução com aparelho específico** (crucifixo ou abertura em máquina, como é popularmente conhecido). Na escolha do exercício, levamos em consideração a melhor opção para alunos iniciantes. O exercício em questão permite ao principiante a realização de movimentos de abertura com muito mais estabilidade em relação aos feitos de modo livre com os halteres, possibilitando ao aluno um maior desenvolvimento da força e da coordenação necessária para passar, futuramente, aos movimentos mais complexos com halteres.

Segmento - Profissional de Educação Física

Figura 1: Segmento - Profissional de Educação Física. Autoria própria (2016)

Segmento – Aluno

Figura 2: Segmento Aluno. Autoria própria (2016)

Segmento –Suporte

Figura 3: Segmento - Suporte. Autoria própria (2016)

Como parte da arquitetura de *software*, é possível identificar na figura 4 as ações que serão atribuídas ao Virtual Coach.

Figura 4: Diagrama com as ações que serão realizadas pelo sistema Autoria própria (2016)

Recursos de software/hardware

A aplicação faz uso do sensor Kinect® for Windows, criado pela Microsoft®, que permite ao utilizador controlar e interagir sem a necessidade de possuir outro dispositivo conectado em partes do seu corpo, mas sim por meio de uma interface que reconheça e utilize a própria movimentação do seu corpo, consistindo em uma tecnologia de visão computacional.

Para tornar possível a imersão e uma participação mais ativa, será utilizado o conceito de realidade misturada, que pode ser conceituado como a junção de objetos virtuais tridimensionais que tenham sido gerados com o auxílio de computadores com o espaço físico, e que seja demonstrado ao usuário através de algum equipamento eletrônico de forma instantânea (KIRNER & TORI, 2006), com o

intuito de motivar os participantes e proporcionar uma melhora significativa de desempenho na realização dos exercícios de musculação.

O Virtual Coach foi pensado para um ambiente fechado, para que o usuário não saia do cenário e tampouco perca o foco na realização da atividade física. Desse modo, a ideia do produto é a representação tridimensional, permitindo uma integração sensorial e motora do utilizador, capturando ações do indivíduo por meio do sensor Kinect®, possibilitando interação dos objetos do ambiente, utilizando o conceito de biofeedback¹, com o objetivo de encorajar e reforçar a aprendizagem da forma correta em realizar determinado movimento e utilização de determinado equipamento de musculação.

Lógica de funcionamento

Lógica de programação é um conjunto de todas as instruções baseadas na lógica matemática, que foram dadas ao programa com o objetivo de solucionar um problema, de modo que essas atividades se relacionem entre si, montando um raciocínio detalhado capaz de solucionar o problema.

Figura 5: Níveis de interação entre as camadas de processamento. Fonte: SANTOS, *et al* (2012)

Segundo Santos *et al* (2012), a pilha de processos que é apresentada na figura 5, o sensor captura os movimentos e os transforma em informações que são interpretadas, seguindo uma série de etapas. São elas:

- É realizada, pelo sensor, uma leitura de profundidade sobre o indivíduo que está à frente da câmera do equipamento;
- As informações coletadas são enviadas para o computador na camada de interface;

¹ O Biofeedback é um processo que permite a um indivíduo aprender a mudar sua atividade fisiológica para os fins de melhorar a saúde e o desempenho. MURATORI (2011). Disponível em: <<https://psiconeuro.wordpress.com/o-que-e-biofeedback/>>

- Na camada de interpretação, os dados que foram coletados ficam disponíveis para consulta por meio da interface de programação de aplicativos;
- Na camada de aplicação, mais propriamente vinculada ao código fonte da aplicação, as informações acerca do corpo do utilizador são transformadas em movimentos do aluno ou dos objetos do cenário que serão visualizados em um monitor.

Para utilizar o Virtual Coach, uma fase primordial é a realização da inserção dos dados do usuário, como definição de exercícios, quantidade de repetição e séries. Tais dados, inseridos por profissional habilitado, será observado pelo sistema em padrões de rotinas a serem processadas.

Recursos de software

O sensor Kinect SDK v2.0, base para esta pesquisa, funciona apenas em sistemas operacionais da Microsoft, e permite aos desenvolvedores criarem aplicativos de alta performance, fazendo uso de linguagens de programação C++, C# ou Visual Basic ou qualquer outra linguagem .NET ou projeção Windows Store, no Visual Studio, que é uma ferramenta para programadores que permite escrever, compilar, depurar e instalar programas, tendo como item fundamental o componente .NET Framework 4.5, para execução da aplicação. O Kinect é uma ferramenta que contém, em seu pacote de desenvolvimento, *drivers* que permitem acesso aos dados coletados pelo dispositivo, funções para movimentação e controle do motor, funções para rastreamento do corpo humano e demais objetos do cenário, exemplos de aplicações e também documentação, explicando o funcionamento da ferramenta (MICROSOFT CORPORATION, 2016).

Para desenvolvimento da aplicação Virtual Coach é indicada a linguagem C#, que responde pelos quesitos de simplicidade e orientada a objeto². Na linguagem C#, várias características ajudam no processo de desenvolvimento de aplicações robustas e com alta durabilidade, tais como: o tratamento de exceção³ que fornece uma abordagem estruturada e extensível para detecção de erros e recuperação, a coleta de lixo é automática, recuperando a memória ocupada por objetos não utilizados e o projeto de linguagem segura, transmitindo para os possíveis utilizadores uma segurança maior quanto a sua utilização (LIMBERGUER, 2011).

Para a biblioteca, optou-se pela OpenCV, desenvolvida pela empresa norte americana Intel, no ano 2000, que é uma biblioteca multiplataforma e livre tanto para uso comercial, quanto para uso acadêmico, sendo utilizada para desenvolvimento de aplicativos voltados para área de visão computacional, realidade misturada, entre outras aplicações de interação homem-computador. OpenCV é uma biblioteca que foi projetada na busca pela eficiência computacional com o foco em aplicações de processamento imediato, tido de tempo real. A biblioteca está dividida em cinco grupos de funções: processamento de imagens;

² É um paradigma para o desenvolvimento de software que baseia-se na utilização de componentes individuais (objetos) que colaboram para construir sistemas mais complexos. A colaboração entre os objetos é feita através do envio de mensagens.

³ Tratamento de exceções — resolver exceções (erros - uma indicação de um problema que ocorre durante a execução de um programa), que poderiam ocorrer para que o programa continue ou termine elegantemente.

análise estrutural; análise de movimento e rastreamento de objetos, reconhecimento de padrões e calibração de câmera e reconstrução 3D.

No que se refere aos requisitos de hardware para desenvolver ou suportar a aplicação, faz-se necessário um computador que tenha no mínimo as seguintes configurações:

- CPU i7, com processador de 3.1-GHZ (recomendado);
- Com 4GB RAM (recomendado);
- Placa de vídeo compatível com Directx 11 (requerido);
- Usb 3.0 Intel o Chipsets Renesas (requerido).

Dispositivo Kinect

Em parceria realizada entre a Microsoft e a Primesense, foi possível a concepção do Kinect, sensor de movimentos que foi apresentado em 2010. Primeiro foi apresentado ao console de jogos Xbox 360 e, posteriormente, foi apresentado o Kinect para o sistema operacional.

Há três tipos distintos de Kinect e é possível diferenciá-los pelos seguintes nomes: Kinect, Kinect for Windows e Kinect for XBOX 360. O sensor conhecido de forma comercial como Kinect for Windows é pertencente a um *hardware* diferenciado, os microfones acoplados a ele possuem uma qualidade superior, tendo melhor capacidade de rastrear o usuário (CARDOSO, 2013). Isso justifica o fato de optarmos pelo sensor Kinect for Windows para o desenvolvimento do Virtual Coach. A tecnologia inovadora apresentada pela Microsoft é uma junção de *hardware* e *software* contida no dispositivo, trazendo consigo as câmeras e os sensores de áudio, tais componentes possuem peculiaridades que os tornam muito eficientes e possibilita a exploração do Kinect para diversos outros projetos interessantes e que podem revolucionar de forma positiva o cotidiano das pessoas.

Figura 6: Microsoft Kinect Fonte: MICROSOFT

O Kinect for Windows possui algumas características como câmera que captura imagens em 3D; videocâmera tradicional, capaz de reconhecer até 6 esqueletos humanos ativos, capacidade de reconhecer a voz por um conjunto de 4 microfones (Figura 7).

Figura 7. Componentes do Kinect para Windows. Fonte: WEEB & ASHLEY (2012).

Algumas especificidades do Kinect for Windows:

- Câmera RGB empregada no dispositivo, que é capaz de suportar uma resolução de 640 X 480 pixels a 30 fps, até 1280 X 960 pixels a 12 fps, com filtro de cor, sendo utilizada para captação das imagens de cor, enquanto que a câmera pode ser útil para medir a profundidade que pode suportar uma resolução máxima de 640 X 480 pixels a 30fps;
- O sensor de profundidade é composto por um projetor de luz infravermelha, junto com uma câmera de infravermelhos, um sensor *Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)* monocromático, que possui capacidade de obter imagens tridimensionais em qualquer condição de luz do ambiente;
- Os quatro microfones que acompanham o dispositivo possuem capacidade de cancelar ecos e a também a supressão de barulhos externos. São posicionados para obtenção de áudio do ambiente onde o dispositivo se encontra, capaz de indicar onde o som que é emitido.
- Possui um acelerômetro com 3 eixos, que possuem configuração para uma variação 2G, sendo que G se refere à aceleração motivada pela gravidade, propiciando a determinação de cada momento a direção do sensor;
- Já o campo de visão é exibido em forma de pirâmide, o que ocasiona algumas restrições, sendo possível o reconhecimento de usuários ou de objetos, de forma mais objetiva e precisa, com distância de 40 centímetros a 4 metros, com ângulo de visão 57° graus de forma horizontal e 43° de forma vertical.

Interface gráfica

Para realizar a interação o usuário é orientado por uma interface gráfica, em que se pode visualizar as imagens e elementos de interação. Para tal pode-se optar por um monitor multitouch ou por projeção, sendo o primeiro mais recomendado, por facilitar o processo interativo. A tecnologia touch screen executa o funcionamento pleno da aplicação, possibilitando ao usuário selecionar os segmentos desejados e experimentar uma experiência mais imersiva e controlada da aplicação, explorando todos os recursos oferecidos.

Nesse caso, como versão Beta recomenda-se o televisor EBOARD TV TOUCHSCREEN 42" LG-QUALIPIX - EB42, por possuir algumas características que

contemplaram os anseios do projeto e que podem ampliar o tamanho da imagem, tornando assim a visualização melhorada e que alcança padrões de acessibilidade para pessoas com baixa visão. Contudo, poderá ser utilizado qualquer outro dispositivo que suporte os sistemas operacionais da Microsoft (Windows 7 ou superiores).

A interface gráfica proposta para o Virtual Coach seguirá um estilo realista, com predominância de imagens e ícones que façam referência ao ambiente de academia.

Imagens de corpos com boa musculatura poderão ser utilizadas com o intuito de relacionar aos usuários da academia, haja vista que nesse ambiente a maioria dos frequentadores está preocupada em atingir sua melhor performance.

A iconografia será utilizada, como um dos métodos de interação, de modo a manter a coerência nas informações apresentadas pelo sistema. Dessa forma, o Virtual Coach será mais atrativo e agradável para os usuários. Esse recurso também exclui o excesso de texto na tela, permitindo que a realização da tarefa - os exercícios - se deem de maneira focal.

Figura 8. Sugestão para a tela que mostra o aluno executando o exercício, com possibilidade de conter box onde, por meio de zoom, o aluno veria o próprio músculo em ação.

Fonte: DELAVIER, Frédéric.

Conclusão

A partir do franco desenvolvimento tecnológico e sua inserção em vários campos sociais, buscando uma personalização no modo de lidar com conteúdos e mesmo com estas tecnologias, o trabalho aqui exposto explora a visão computacional e o reconhecimento de movimentos, a fim de orientar a realização de exercícios e corrigir posturas ao fazê-los. Tal orientação está articulada com as premissas de

pós-massividade e computação pervasiva, além de um contexto das interfaces cognitivas (ROCHA, 2014)

Os aspectos interativos marcam fortemente o uso do Virtual Coach, modelizado para contribuir socialmente com demandas cotidianas em academias e residências. Como se percebe, a inserção de modelos tecnológicos só contribui com a ideia de que essas experiências tecnológicas potencializam a descentralização das informações, personificando-as perante às necessidades contemporâneas.

Referências

CARDOSO, Gabriel Schade. **Microsoft Kinect: crie aplicações interativas**. Casa do Código, São Paulo, 2014.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede: a era da informatização: economia, sociedade e cultura**. 2. ed. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

COSTA, R. **Superfícies Interativas com Kinect**. 2013. Tese – Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, 2013. Disponível em: <https://paginas.fe.up.pt/~ee05185/dissertacao/wp-content/uploads/2013/06/DissertacaoMestrado_RuiCosta_ee05185.pdf>. Acessado em 16 de fevereiro de 2016.

DELAVIER, Frédéric. **Guia dos Movimentos de Musculação: abordagem Anatômica**. 2 ed. São Paulo: Manole, 2006.

J. WEBB; J. Ashley. **Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK**. Apress, Nova York, 2012.

KIRNER, C.; TORI, R. **Fundamentos de Realidade Aumentada**. In: Cláudio Kirner; Romero Tori; Robson Siscoutto. (Ed.). Fundamentos e Tecnologia de Realidade Virtual e Aumentada. Pré-simpósio SVR 2006, SBC, Belém, 2006, 22-38 p.

LIMBERGER, F. **Geração de Trimaps em Tempo Real Utilizando Kinect**. 2011. Monografia – Departamento de Computação da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em: <http://www.inf.ufrgs.br/~falimberger/TrimapsGenerationKinect/TG329_Frederico%20Artur%20Limberger.pdf>. Acessado em 19 de fevereiro de 2016.

MICROSOFT CORPORATION, **Kinect for Windows SDK 2.0**. Disponível em: <<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561>>. Acessado em 20 de fevereiro de 2016.

MICROSOFT DEVELOPER NETWORK, **Official Kinect for Windows SDK and Kinect Toolbox 1.1.1 ate out**. Disponível em: <<https://blogs.msdn.microsoft.com/eternalcoding/2012/02/01/official-kinect-for-windows-sdk-and-kinect-toolbox-1-1-1-are-out/>>. Acessado em 20 de fevereiro de 2016.

OPENTK. OpenTK. **The Open Toolkit Library | OpenTK**, 2006. Disponível em: <<http://www.opentk.com/doc/chapter/2>>. Acessado em 16 de fevereiro de 2016.

ROCHA, Cleomar de Sousa. **Pontes, janelas e peles**: cultura, poéticas e perspectivas das interfaces computacionais. Goiânia: FUNAPE: Media Lab / Ciar / UFG, 2014.

SANTOS, *et al*, **Physioplay: Um exergame para reabilitação física aplicando a interatividade do Kinect® como biofeedback visual**, 2012. Disponível em: <<http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wrva/2012/005.pdf>>. Acessado em: 17 de fevereiro de 2016.